

O USO SUPRALEGAL DA CANNABIS MEDICINAL NO BRASIL

THE SUPRALEGAL USE OF MEDICINAL CANNABIS IN BRAZIL

Júlia de Melo PAICHECO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8843-9154>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: juliademelopaicheco1@gmail.com

Elba Cristina Sousa CAVALCANTE

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7992-7701>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: elbacristinacavalcant08@gmail.com

Sander Ferreira Martinelli NUNES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9755-345X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: sander.martinelli@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente artigo analisa o fenômeno da judicialização da saúde como via de acesso ao uso medicinal da *Cannabis sativa* no ordenamento jurídico brasileiro. A problemática central reside na dicotomia entre a postura restritiva da legislação de drogas (Lei n.º 11.343/2006) e o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, o que gera lacuna assistencial e consequente dependência de provimentos judiciais. O objetivo geral é examinar o papel do Poder Judiciário como mecanismo de garantia ao uso supralegal da cannabis terapêutica. Como objetivos específicos, busca-se abordar os principais aspectos da legislação brasileira sobre a cannabis, o potencial terapêutico da planta, o Poder Judiciário como mecanismo de garantia da cannabis medicinal e as interpretações sobre seu uso supralegal. A metodologia caracteriza-se como revisão de literatura abrangente, de natureza qualitativa e caráter dedutivo. O levantamento abrangeu o período entre 2017 e 2025, utilizando fontes como artigos científicos, obras literárias, dissertações e teses. O processo envolveu a seleção criteriosa e a avaliação crítica dos materiais, permitindo a identificação de padrões temáticos, tendências emergentes e distintas abordagens teóricas sobre o tema. Os resultados e discussões demonstram que, embora existam avanços regulatórios pela ANVISA, como a RDC n.º 327/2019, o alto custo e a burocracia impulsionam a busca pelo Judiciário. Conclui-se que o direito à saúde, com fundamento em princípios constitucionais e evidências científicas, legitima a atuação judicial como forma de assegurar a dignidade do paciente diante das limitações normativas vigentes.

Palavra-chave: *Cannabis* medicinal. Judicialização da Saúde. Direito Supralegal. Saúde. Uso.

ABSTRATC

This article analyzes the phenomenon of the judicialization of health as a pathway to the medicinal use of *Cannabis sativa* within the Brazilian legal system. The central problem lies in the dichotomy between the restrictive stance of drug legislation (Law No. 11,343/2006) and the fundamental right to health and human dignity, which creates a healthcare gap and a consequent reliance on judicial provisions. The general objective is to examine the role of the Judiciary as a mechanism to guarantee the supralegal use of therapeutic cannabis. The specific objectives seek to: address the main aspects of Brazilian legislation regarding cannabis; its therapeutic potential; the Judiciary as a

mechanism for guaranteeing medicinal cannabis; and interpretations regarding the supralegal use of cannabis. The methodology is characterized as a comprehensive literature review, qualitative in nature and using a deductive approach. The survey covered the period between 2017 and 2025, utilizing sources such as scientific articles, literary works, dissertations, and theses. The process involved the careful selection and critical evaluation of materials, allowing for the identification of thematic patterns, emerging trends, and distinct theoretical approaches to the subject. The results and discussions demonstrate that, although there are regulatory advances by ANVISA (such as RDC 327/2019), high costs and bureaucracy drive the search for judicial intervention. It is concluded that the right to health, based on constitutional principles and scientific evidence, legitimizes judicial action as a way to ensure the patient's dignity in the face of current regulatory limitations.

Keyword: Medicinal Cannabis. Judicialization of Health. Supralegal Right. Health. Use.

INTODUÇÃO

A legislação brasileira traz um regulamento específico para tratar do consumo, produção não autorizada e o tráfico ilegal de drogas consideradas ilícitas. Essas substâncias não estão previstas em um rol taxativo na Lei n.º 11.343/2006, cabendo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Portaria n.º 344/1998 e de suas atualizações, definir as substâncias sujeitas a controle especial. Entre elas encontra-se a *Cannabis sativa*, popularmente conhecida como maconha. Nessa perspectiva, o consumo da cannabis sempre foi um tema sensível no Brasil, marcado por divergências sociais e jurídicas quanto à sua descriminalização.

No sentido terapêutico, o uso da *Cannabis* remonta às antigas civilizações, nas quais era empregada para tratar diferentes condições, como dores reumáticas, constipações intestinais e infertilidade feminina (PENHA et al., 2019). Na Índia, registros históricos mencionam o uso da cannabis para aliviar a insônia e a ansiedade (RIBEIRO, 2014). A crescente atenção voltada à cannabis medicinal reflete o interesse renovado no potencial terapêutico dessa planta milenar. Desde a Antiguidade, diversas civilizações exploraram seus benefícios medicinais e, nos últimos anos, o interesse científico em suas propriedades terapêuticas aumentou significativamente (MCPARTLAND, 2018).

No âmbito do uso supralegal da cannabis para o tratamento de doenças, a exploração de seu potencial terapêutico e a concessão judicial de medicamentos à base da planta, embora representem alternativas para pacientes que necessitam desse tratamento, evidenciam a ausência de políticas públicas eficazes e a falta de uniformidade nas decisões judiciais.

Nesse sentido, no campo jurídico, a supralegalidade refere-se à prevalência de princípios e normas que possuem hierarquia superior às leis ordinárias, embora se situem abaixo da Constituição Federal. Dessa forma, o debate acerca do uso supralegal da *cannabis* medicinal surge como reflexo da necessidade de assegurar a efetividade do direito à saúde frente às limitações normativas existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

A atual conjuntura evidencia a judicialização da saúde no acesso a medicamentos à base de *cannabis* no Brasil. A concessão judicial desses medicamentos, embora represente uma alternativa para pacientes que necessitam desse tratamento, revela a ausência de políticas públicas eficazes e a falta de uniformidade nas decisões judiciais (MAIA, 2025).

Diante desse cenário, a presente análise investiga de que forma a judicialização tem atuado como instrumento de garantia ao acesso à *cannabis* medicinal no país, suprimindo as lacunas do ordenamento jurídico vigente.

Dessa maneira, justifica-se o presente estudo pela necessidade de analisar o cenário da judicialização da saúde no acesso a medicamentos à base de *cannabis*, considerando suas implicações jurídicas e sociais.

Por conseguinte, o presente artigo tem como objetivo geral analisar o fenômeno da judicialização como mecanismo de acesso ao uso supralegal da *cannabis* medicinal no Brasil. Como objetivos específicos, busca-se: abordar os principais aspectos da legislação brasileira sobre a *cannabis*; o potencial terapêutico da planta; o Poder Judiciário como mecanismo de garantia da *cannabis* medicinal e as interpretações sobre o uso supralegal da *cannabis*.

METODOLOGIA

O trabalho em questão foi conduzido como uma revisão de literatura abrangente, de natureza qualitativa e caráter dedutivo, com o objetivo de examinar estudos e pesquisas relevantes sobre o tema. Sua principal finalidade consistiu em analisar e sintetizar as informações já existentes, proporcionando uma perspectiva global do entendimento atual. Para sustentar esta revisão, foram considerados trabalhos publicados no período compreendido entre 2017 e 2025, abrangendo ampla gama de fontes, como artigos científicos, obras literárias, dissertações e teses.

A metodologia adotada envolveu a seleção criteriosa de materiais pertinentes, a avaliação crítica dos textos selecionados e a síntese das informações relevantes. Ao longo do processo, foram identificados padrões temáticos, tendências emergentes e debates em curso no campo de estudo, juntamente com a apresentação de distintas abordagens teóricas e metodológicas adotadas pelos pesquisadores, oferecendo uma visão multifacetada das perspectivas existentes.

REVISÃO DE LITERATURA

Os principais aspectos da legislação brasileira sobre a *cannabis sativa*.

A trajetória da legislação brasileira relacionada à *cannabis* é marcada pela oscilação entre repressão e tentativas de flexibilização. Inicialmente, a criminalização foi fortemente influenciada por políticas internacionais, como a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, que pressionou diversos países a adotarem medidas rígidas contra o uso e o tráfico de drogas, incluindo a *cannabis*. A Lei de Drogas de 2006 trouxe certa inovação ao distinguir o usuário do traficante; contudo, essa distinção frequentemente depende da discricionariedade das autoridades, que podem definir o enquadramento conforme entendimentos pessoais, culturais, raciais e sociais (FRANÇA, 2023), resultando em interpretações desiguais. A ausência de critérios objetivos para a distinção entre usuário e traficante faz com que o julgador ou a autoridade policial decida com base em suas próprias convicções, levando em consideração aspectos sociais. Portanto, evidencia-se a necessidade de critérios objetivos para o adequado enquadramento dos tipos penais, o que

pode contribuir para a transformação do cenário carcerário contemporâneo (SOARES; BARBOSA, 2021).

Além disso, a legislação brasileira tem sido influenciada pelas discussões globais sobre o uso medicinal da *Cannabis*. Martins e Posso (2023) apontam que a Resolução nº 327/2019 da ANVISA, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de *cannabis* de uso humano para fins medicinais. O uso de produtos à base de *Cannabis* para fins terapêuticos, reflete uma abertura em relação ao uso medicinal. Esse contexto demonstra a complexidade das mudanças legislativas, que tendem a ser graduais e muitas vezes reativas a pressões sociais e políticas, em vez de proativas em atender às necessidades da sociedade brasileira.

A revisão dos principais marcos legislativos mostra que o Brasil ainda opera em um cenário de forte controle da *Cannabis*, refletindo uma hesitação em adotar políticas mais progressistas que estão sendo implementadas em outros países. No entanto, o crescente debate sobre a legalização, impulsionado por evidências de benefícios médicos e pressão social, sugere que mais mudanças são possíveis no futuro.

Potencial terapêutico da *cannabis*

Apesar do aumento de interesse e da crescente legalização em muitas partes do mundo, o uso terapêutico da *cannabis* ainda é um tema controverso e sujeito a regulamentações rigorosas em muitos países, inclusive no Brasil. Essa controvérsia é, em parte, devido à falta de pesquisa robusta e evidências científicas claras sobre os benefícios e riscos associados ao uso da *Cannabis* para fins medicinais (WHITING *et al.*, 2015; SHERPA *et al.*, 2022).

Assim, Magalhães (2015), preconiza que por volta da década de 90, o uso medicinal da maconha passou novamente a ser considerado. Dessa vez, de forma mais criteriosa, sendo utilizada apenas como uma alternativa terapêutica para pacientes terminais ou com doenças crônicas. Assim, inicialmente, essas indicações de canabinóides eram feitas, por exemplo, para o tratamento de náuseas e vômitos em pacientes que estavam fazendo quimioterapia e da anorexia em adôlescentes, como meio de intensificar a fome nestes.

Apesar do uso da *cannabis sativa* para fins terapêuticos ser uma prática milenar, somente nas últimas décadas as pesquisas passaram a compreender de forma mais clara os mecanismos de ação que medeiam os efeitos amplamente conhecidos desta planta (SILVA; GOMES; PALHANO; ARANTES, 2018).

As discussões acerca do uso terapêutico da *cannabis* vêm aumentando intensamente ao longo dos últimos anos, fazendo com que o Brasil tenha atingido a marca de cerca de 672 mil pacientes em tratamento no ano de 2024 (BOND, 2024). Os dados são fundamentais para impulsionar a expansão das soluções terapêuticas atribuídas à planta, possibilitando o desenvolvimento de uma gama diversificada de produtos e aplicações que contemplem diferentes necessidades (MEDEIROS, 2025). Diante desse cenário de crescente interesse científico, torna-se necessário compreender também os componentes químicos presentes na planta, responsáveis por seus efeitos terapêuticos.

A *cannabis* é uma planta que contém mais de 400 substâncias químicas, das quais 60 se classificam na categoria dos canabinóides (SAUDE.ms). De acordo com, Carvalho *et al.*, (2017), entre os canabinóides presentes na *Cannabis*, o mais estudado é o canabidiol (CBD), devido à sua propriedade anticonvulsivante e, especialmente, pela ausência de

efeitos psicotomiméticos e risco de desenvolvimento de dependência típicos do Δ -9-tetraidrocanabinol (THC) (5). Nesse contexto, em virtude da ausência dos efeitos típicos da maconha, como a alteração das capacidades sensoriais e psicomotoras, o CBD ganhou mais enfoque na utilização terapêutica, demonstrando-se eficaz no tratamento de distúrbios do sono, epilepsia, convulsões e ansiedade (OLIVEIRA *et. al.*, 2018). Ademais, outros estudos afirmam que os usuários da *Cannabis sativa* justificam seu uso como uma forma de atenuarem os níveis de estresse e reduzem a ansiedade (BRASIL, 2018). Entre as diversas aplicabilidades medicinais e terapêuticas da maconha, é válido destacar a via de utilização no tratamento de casos de dependência química. Longe de ser considerada uma 'porta de entrada' para o consumo de outras substâncias ilícitas, ela se revela uma alternativa viável para auxiliar na superação dos vícios relacionados ao álcool e às drogas pesadas, a exemplo dos opioides e do crack (MEDEIROS, 2025, p. 26)

Além disso, o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que se manifesta por dificuldades na comunicação, na interação social e na presença de comportamentos repetitivos, tem estimulado a busca por novas estratégias terapêuticas para o controle dos sintomas (SILVA, 2024). O uso da *Cannabis sativa*, especialmente seus componentes não psicoativos como o canabidiol (CBD), está sendo amplamente investigado por suas propriedades ansiolíticas, antipsicóticas e neuroprotetoras, as quais podem ser vantajosas para indivíduos com TEA, principalmente crianças (POLEG, WONG, *et al.*, 2020).

Em uma análise retrospectiva de Aran *et al.* (2019), que incluiu 60 crianças com autismo e comportamentos problemáticos severos, 61% das crianças demonstraram uma queda notável na agressividade, autolesões e crises de birra. Essa descoberta é particularmente importante, visto que esses comportamentos são complexos de lidar e frequentemente demandam intervenções farmacológicas mais intensas (SILVA, 2024).

Ademais, a *Cannabis medicinal* tem sido considerada como uma alternativa terapêutica devido à sua capacidade de interagir com os sistemas neurotransmissores envolvidos nos sintomas da demência e na doença de Parkinson (DP) (K; MCCORMACK, 2019; DEUEL E SEEBERGER, 2020). Segundo Carlini e Mattos, (2011), busca-se evidenciar que a adoção dos medicamentos à base de *Cannabis sativa* vem ganhando projeção em todo o mundo, colocando-se como uma alternativa viável para fins terapêuticos em diferentes patologias.

A utilização dos medicamentos que possuem como princípios ativos da maconha já é adotada em vários países do mundo e incidem no tratamento de diferentes morbidades, demonstrando o seu vasto potencial farmacológico (VIEIRA; MARQUES, SOUSA, 2020).

Dessa forma, estas descobertas estimularam amplamente as pesquisas sobre a *Cannabis sativa* e seus derivados em todo o mundo, possibilitando a produção de novos medicamentos com aplicação clínica em distintas morbidades (SILVA; GOMES; PALHANO; ARANTES, 2018). Sendo assim, de grande valia a exploração do potencial terapêutico da *cannabis*.

O poder judiciário como mecanismo de garantia da *Cannabis medicinal*

Após ressaltar a atualidade do debate sobre a *Cannabis medicinal* e evidencia sua relevância para a promoção da saúde e para a melhoria da qualidade de vida de pacientes que dependem desse tratamento, analisa-se o papel do Poder Judiciário como garantidor dos direitos fundamentais, norteados pela constituição.

O direito à saúde constitui um pilar essencial para assegurar uma vida digna, estando expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 como garantia fundamental a todos os cidadãos brasileiros. Brasilino; Querino e Santos (2024), apontam que, uma das

facetas mais desafiadoras e crescentemente relevantes é a utilização da *cannabis medicinal*, cujo acesso frequentemente depende de intervenção judicial, refletindo a complexa intersecção entre direitos fundamentais e políticas públicas.

Sendo assim, o direito constitucional com base nos direitos fundamentais e a força normativa da constituição, objetiva a transformação de um estado legal em estado constitucional, usando a força normativa da Constituição para argumentar sobre os direitos fundamentais (MARQUES, 2021). Trata-se dos intitulados direitos políticos, cuja principal finalidade é a regulamentação do exercício democrático do poder. Visto que os direitos fundamentais implicam o reconhecimento da possibilidade de surgirem direitos subjetivos diretamente da Constituição (MARMELESTEIN, 2019. p. 43 e 365)

O estudo é enfático ao apontar que mesmo frentes a uma maior flexibilização sobre a liberação dos compostos canabinoides, é necessário manter em evidência que as recentes decisões sobre o uso da substância para fins terapêuticos ainda não possuem respaldo legal no Brasil, “impedindo assim, a livre importação do CBD, o que fez com que os interessados em adquirir a substância, a solicitem administrativamente ou ainda, ao Poder Judiciário” (MELO; SANTOS, 2016).

Nesse viés, Medeiros, (2025), afirma, que ao analisarmos a atuação do Poder Judiciário, percebe-se que este tem se consolidado como o principal agente de transformação da conjuntura jurídico-social em torno da *cannabis*, especialmente diante da ausência de regulamentação administrativa e legislativa, de modo que os usuários de *cannabis* terapêutica encontram na seara judicial o caminho para garantia de seus tratamentos.

Dando seguimento, Maia, (2025), diz; mediante seus inegáveis efeitos, a regulamentação do CBD para fins medicinais no Brasil vem passando por uma constante evolução desde do ano de 2014, data essa que marca as primeiras judicializações em território nacional. Tais requerimentos por via judicial, são os grandes responsáveis por pressionar a ANVISA para proceder com a liberação da importação do produto, esse ainda considerando substância proibida e de difícil controle.

A resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 03 de janeiro de 2015, suplantou o termo mencionado ao reclassificar o Canabidiol como substância controlada, incluindo-o na lista C1 de medicamentos sujeitos a controle especial (ANVISA, 2015. a). Tal medida implicou na facilitação do acesso por intermédio de prescrição médica, sendo um passo importante na desestigmatização do medicamento (MAIA, 2025).

Dessa forma, a complexidade da judicialização da saúde em relação à *cannabis medicinal* se intensifica diante do crescente reconhecimento de seu potencial terapêutico para uma variedade de condições crônicas e debilitantes (BRASILINO; QUERINO E SANTOS, 2024). O Poder Judiciário tem sido um vetor crucial para a garantia do direito à saúde, conforme destacado por Avelino, Magalhães e Leitão (2020, p. 217), que discutem a reserva do possível como um argumento frequentemente usados para limitar a implementação de direitos fundamentais, mas que, paradoxalmente, reforça a necessidade de uma revisão.

Interpretações sobre o uso supralegal da *cannabis*

O Supremo Tribunal Federal, em sua decisão mais recente sobre o tema, se concentrou em descriminalizar o porte de maconha para o uso pessoal, mas sem legalizar a substância ou permitir o uso recreativo. A decisão do (STF), proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 635.659, representa um marco na interpretação da Lei de

Drogas (Lei nº 11.343/2006) no Brasil. Por maioria de votos, a Corte decidiu que o porte de maconha para uso pessoal, até o limite de 40 gramas ou seis plantas fêmeas, não configura mais crime, mas sim um ilícito administrativo.

Com isso, afastam-se as sanções penais e o registro de antecedentes criminais, mantendo-se penas alternativas como advertência e encaminhamento para programas educativos. A decisão foi fundamentada em princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a intimidade e a proporcionalidade, e busca reduzir a seletividade penal e os impactos do encarceramento em massa, especialmente sobre populações vulnerabilizadas.

Apesar disso, a decisão não implica a legalização do uso ou do comércio da substância, nem se estende a outras drogas, o que evidencia seus limites e aponta para a necessidade de regulamentações complementares. Trata-se, portanto, de uma medida de descriminalização parcial, com implicações significativas para o sistema de justiça criminal e para o debate sobre políticas públicas de drogas no país.

Outrossim, trazendo para o uso supralegal em relação a tratamento de doenças, o Tribunal de Justiça do Tocantins, já julgou precedente casos em que o uso da *cannabis* tinha o intuito de ser utilizada para prática medicinal. Em análise do caso em oito de novembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no Agravo de Instrumento n. 0010304-79.2023.8.27.2700, de relatoria do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, entendeu que:

O direito à vida e à saúde são assegurados a todos, no ordenamento jurídico pátrio, garantido pelos artigos 5º, 6º e 196 da CF/88, não podendo a empresa se omitir em relação às providências no sentido de propiciar o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde da autora.

Em alguns casos o medicamento canábico não tem regulamentação da Anvisa, porém, o paciente sem recursos necessita do remédio, com isso, os ministros do STF se movimentaram e decidiram através do Recurso Extraordinário (RE) 1.165.959, que o Estado deve fornecer os medicamentos, mesmo que não tenham registro na Anvisa, desde que tenham sua importação autorizada pelo órgão regulado (MARQUES, 2021).

Seguindo essa linha, foi exposto no decorrer do artigo, que a *cannabis* é utilizada em vários tratamentos medicinais, como os de epilepsia, permitindo sua importação para esse fim terapêutico, desde que seja atendida determinações específicas. Lambert e Martins, 2018, diz, como há muitos entraves burocráticos e, sobretudo, financeiros, o acesso não é simples, e por essa razão, surgem demandas judiciais para garantir o acesso aos medicamentos, mobilizando advogados e defensores a interpelarem pelos pacientes seus direitos.

Dessa forma, observa-se que a legislação brasileira ainda apresenta uma postura predominantemente restritiva em relação à *Cannabis*, embora existam avanços pontuais no reconhecimento de seu uso terapêutico. Tal cenário contribui para o aumento das demandas judiciais, uma vez que muitos pacientes encontram no Poder Judiciário o único meio de garantir o acesso ao tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória normativa e social da *Cannabis* no Brasil evidencia um cenário de contradições, no qual predomina a tensão entre medidas repressivas e avanços pontuais

no campo medicinal. Concomitantemente, a crescente demanda por tratamentos terapêuticos à base de *Cannabis* tem aumentado a busca no meio jurídico. Silva, Botelho, Júnior (2023), preconiza que a regulamentação do plantio da *cannabis* para fins medicinais emerge como uma medida de importância inegável no cenário atual.

À medida que cresce o reconhecimento dos benefícios terapêuticos dessa planta e a demanda por tratamentos alternativos, a criação de diretrizes claras e abrangentes para o cultivo e uso controlado da *cannabis medicinal* é imperativa.

O estudo bibliográfico apresentado reforça esse potencial terapêutico da planta, cuja eficácia no tratamento de diversas enfermidades já encontra respaldo em evidências clínicas, como os expostos acima. Nesse sentido, o Brasil enfrenta o desafio de alinhar sua legislação às necessidades reais da sociedade, superando estigmas e práticas restritivas.

Dessa forma, o presente artigo procurou demonstrar que o direito supralegal à saúde, ainda que não esteja claramente “escrito” em lei ordinária, se fundamenta nos princípios constitucionais, sendo eles o direito à vida, dever estatal, dignidade e na comprovação científica, que funciona como critério de legitimidade e limitação ao exercício do direito individual.

Assim, de maneira pontual e prévia, juízes e promotores vêm sendo chamados a analisar demandas desse tipo, que chegam na justiça despertando a atenção e empatia dos operadores jurídicos, para a efetivação plena desse direito exige que o Estado adote políticas consistentes, com critérios técnicos e científicos, e que o poder judiciário, sem abdicar de sua função de garantia, mas respeitando os limites institucionais e orçamentários.

Diante disso, conclui-se que a utilização terapêutica da *Cannabis* representa uma alternativa relevante no tratamento de diversas enfermidades, especialmente em casos nos quais os métodos tradicionais se mostram ineficazes. Contudo, a ausência de regulamentação clara e abrangente no Brasil tem levado à crescente judicialização da saúde, transferindo ao Poder Judiciário a responsabilidade de assegurar o acesso a esses tratamentos.

Assim, torna-se imprescindível o desenvolvimento de políticas públicas e marcos regulatórios mais consistentes, capazes de garantir segurança jurídica, acesso igualitário aos pacientes e respeito aos princípios constitucionais que fundamentam o direito à saúde.

REFERÊNCIAS

ARAN, A. et al. **Relatório Breve: *Cannabis* rica em canabidiol em crianças com transtorno do espectro autista e problemas comportamentais graves - Um estudo retrospectivo de viabilidade.** v. 49, n. 3, p. 1284–1288, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30382443/>. Acesso em: 23 de nov. 2025.

BONDE, Leticia. **Brasil atingiu a marca de 627 mil pacientes que se tratam com *cannabis*.** São Paulo: Agência, 27 nov. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-11/brasil-atingiu-marca-de-672-mil-pacientes-que-se-tratam-com-cannabis>. Acesso em: 31 ago. 2025.

BRASIL. **Maconha alivia estresse e ansiedade, mas pode piorar depressão no longo prazo.** O Globo, 2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/maconha-alivia-estresse-ansiedademas-pode-piorar-depressao-no-longo-prazo-22609886>. Acesso em: 31 ago. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário n.º 635.659/SP**. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgado em: 26 jun. 2024. Disponível em: <https://www.stf.jus.br>. Acesso em: 07 nov. 2025.

BRASILINO, Lidiane Rossely Castro de Souza; QUERINO, Ana Celia; SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana. **Judicialização da saúde e cannabis medicinal: avaliando impactos e estratégias no SUS**. REVISTACADERNOPEDEAGÓGICO-StudiesPublicações e Editora Ltda., Curitiba, v.21, n.9, p.01-20.2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/7962/4809>. Acesso em 30/08/2025. Acesso em 01 set. 2025.

CARLINI, E. L.; ORLANDI-MATTOS, P. E. **Cannabis sativa L (Maconha): Medicamento que renasce? Revista Brasília Médica**, v. 48, n. 4, 2011. Disponível em: <https://rbm.org.br/details/245/pt-BR/cannabis-sativa-l--maconha---medicamento-que-renasce->. Acesso em: 09 de mar. 2026.

CARVALHOA, Cristiane Ribeiro de; HOELLERB, Alexandre Ademar; FRANCO; Pedro Leite Costa; WALZ, Ingrid Eidt, Roger. **Canabinoides e Epilepsia: potencial terapêutico do canabidiol Vittale – Revista de Ciências da Saúde 29 n.1 (2017) 54-63**. Disponível em: <file:///C:/Users/J366496/Downloads/marianaappel,+VITTALLE+2017+6.pdf>. Acesso em 30 ago. 2025.

COSTA, R. D. **Análise das Evidências Científicas do Uso do Canabidiol em Doenças Psiquiátricas e Neurológicas**. 2017. 163f. Tese (Mestrado em Farmacologia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/183416>. Acesso em: 31 ago. 2025.

FRANÇA, Matheus de Souza Martins. **A distinção entre usuário e traficante de drogas**. 2023. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5778/1/Trabalho%20de%20Curso%20Matheus%20de%20Souza.pdf>. Acesso em: 01 set. 2025.

JUSBRASIL. **Quais são as drogas ilegais no Brasil**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/quais-sao-as-drogas-ilegais-no-brasil>. Acesso em: 30 jul. 2025.

LAMBERT, Lucia; MARTINS Luana. **O Poder Judiciário como balcão de direitos: reflexões sobre as estratégias jurídicas para a garantia do uso medicinal da maconha**. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/emsociedade/article/view/18605/13729>. Acesso em: 23 de nov. 2025.

MAGALHÃES, Izadora Karam De Oliveira. **A (Des)Criminalização Do Uso Terapêutico Da Cannabis Sativa**. Disponível em: <https://www.eumed.net/rev/cccss/2015/04/cannabis.html>. Acesso em: 22 de mar. 2026

MAIA, Bianca Lucena da Costa. **A judicialização da saúde no acesso a medicamentos à base de canabidiol: uma análise legal, administrativa e jurisprudencial**. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/34358/1/BLCM%20040425.pdf>. Acesso em: 01 set. 2025.

MARMELSTEIN, George. **Curso de Direitos Fundamentais. 8ª edição. Atlas. 2019**. George, M. (2019). Curso de Direitos Fundamentais, 8ª edição. [Minha Biblioteca]. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021097/>.

Acesso em: 10 de mar. 2026.

MARQUES, Gabriel Faria, **O Direito À Isonomia E A Descriminalização Do Cultivo Da Cannabis Para Fins Medicinais: Análise Do Papel Do Poder Judiciário A Partir Da Atuação Do Trf-1.** 2021. Disponível em: <http://65.108.49.104/bitstream/123456789/406/1/Gabriel%20Faria%20Marques%20-%20TCC%20Final%20-convertido-compactado.pdf>. Acesso em: 10 de mar. 2026.

MARTINS, Denise do Amaral; POSSO, Irimar de Paula. **Legislação atual sobre cannabis medicinal. Histórico, movimentos, tendências e contratendências no território brasileiro.** BrJP, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/brjp/a/MfJFNtDgvpXHrFpxnFLkCgv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 30 ago. 2025.

MELO, L. A. D.; SANTOS, A. D. O. **O uso do Canabidiol no Brasil e o Posicionamento do Órgão Regulador.** Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, v. 5, n. 2, p. 43-55, 2016. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/231>. Acesso em: 09 de mar. 2026.

MEDEIROS, Milena Gomes. **A atuação dos três poderes na (des)regulamentação da cannabis terapêutica: reflexões à luz da lei de drogas e do direito constitucional à saúde.** Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/34369/1/MGM%20150425.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2025.

MCPARTLAND J. M. (2018). *Sistemática da Cannabis* nos Níveis de Família, Gênero e Espécie research,3(1), 203–212. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1089/can.2018.0039>. Acesso em: 09 de mar. 2026.

OLIVEIRA, Elton Henrique Alves de, et al . **Mapeamento Tecnológico do Canabidiol (CBD) para Finalidades Farmacêuticas no Brasil.** Cadernos de Prospecção , v. 11, n. 03, p. 900, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/27098>. Acesso em: 31 ago. 2025.

O'MALLEY, Gerald F., DO, O'MALLEY, Rika, MD Grand Strand Regional Medical Center. **Maconha (Cannabis).** 2022.

PENHA EM, Cardoso DDS, Coelho LP, Bueno AM. **A regulamentação de medicamentos derivados da Cannabis sativa no Brasil.** Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics. 2019; 9(1), 125–145. Disponível em: <https://bjfs.org/bjfs/bjfs/article/view/767>. Acesso em: 09 de mar. 2026.

PEPRAH K;McCormack S. (2019). **Cannabis medicinal para o tratamento da demência: uma revisão da eficácia clínica e diretrizes (Internet).** Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31525011/>. Acesso em: 09 de mar. 2026.

SANTOS, Solange Oliveira; MIRANDA, Marlene Barreto Santos. **Uso medicinal da cannabis sativa e sua representação social.** Revista Baiana de Saúde Pública, v. 43, n. 3, p. 697-718, 2019. Disponível em: <https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/3112>. Acesso em: 30 jul. 2025.

SILVA, A. S. D. GOMES, J.; PALHANO, M. B.; ARANTES, A. C. Y.; et al. Marijuana contemporary perspectives: benefits and hazards. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 9, n. 2, p. 786-795, 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/J366496/Downloads/670-Texto+do+artigo-2297-1-10-20190221.pdf>. Acesso em: 01 set. 2025.

SILVA, Elisama Viviane FÉLIX Ferreira da. **Potencial terapêutico da *cannabis sativa* no tratamento de sintomas de crianças autistas: uma revisão de literatura**. Disponível em: https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/16409/1/Potencial%20terap%3%aautico%20da%20cannabis%20sativa%20no%20tratamento%20de%20sintomas%20de%20crian%3%a7as%20autistas_uma%20revis%3%a3o%20de%20literatura.pdf. Acesso em: 23 de nov. 2025.

SILVA, Guilherme Cler da; BOTELHO, Daniela Garcia; JUNIOR, Renato Marcelo Resgala. **CANNABISE direito penal: implicações jurídicas do uso medicinal da planta desafios e perspectivas da regulamentação jurídica da *cannabis medicinal* no brasil**. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12089/5643>. Acesso em 23 de nov. 2025.

SOARES, Cleyton Rodrigues; BARBOSA, Karlos Alves. **Distinção entre usuário e traficante da lei de drogas: o critério subjetivo dessa definição e suas consequências**. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/32321/3/Distin%3%A7%C3%A3oUsu%C3%A1rioTraficante.pdf>. Acesso em: 01 set. 2025.

RIBEIRO, JAC. **A *cannabis* e suas aplicações terapêuticas**. [Dissertação de mestrado]. 2014. Porto: Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde/Departamento de Ciências Farmacêuticas, FCS (DCF); 2014. Disponível em: <https://bdigital.ufp.pt/entities/publication/192b1cac-2525-4a0f-b594-ab1e84eede6f>. Acesso em: 09 de mar. 2026.

VIEIRA, Lindicacia Soares; MARQUES, Ana Emília Formiga; SOUSA, Vagner Alexandre de. **O uso de *Cannabis sativa* para fins terapêuticos no Brasil: uma revisão de literatura**. 2020. SCIENTIA NAURALIS Scientia Naturalis, v. 2, n. 2, p. 901-919, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/SciNat/article/view/3737>. Acesso em 30 ago. 2025.

WHITING, P. F., Wolff, R. F., Deshpande, S., Di Nisio, M., Duffy, S., Hernandez, A. V., Keurentjes, J. C., Lang, S., Misso, K., Ryder, S., Schmidkofer, S., Westwood, M., & Kleijnen, J. (2015). **Canabinoides para uso medicinal: uma revisão sistemática e meta-análise**. JAMA, 313(24), 2456–2473. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26103030/>. Acesso em 09 de mar. 2026.

WONG, T. T. et al. **Uso de *cannabis* e canabinoides no transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática**, v. 11, n. 1, p. 1-16, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9887656/>. Acesso em: 23 de nov. 2025.